

Evaluación de un nuevo producto prebiótico en indicadores productivos y fisiológicos

Resumen

Se evaluó un nuevo producto producido a Escala de Banco, obtenido a partir de un proceso de hidrólisis básica de la crema residual de cervecería y catalogado como un prebiótico derivado de paredes celulares de levadura (PCL). Esta evaluación fue medida en indicadores productivos y fisiológicos digestivos en pollos de engorde. Se realizó un experimento con 270 pollos de la estirpe Cobb 500 sometidos a tres tratamientos: control, dosis de 500 mg y dosis de 1000 mg de prebiótico PCL/kg de alimento consumido. Los mejores resultados se obtuvieron con la dosis de 1000 mg para el peso vivo, la conversión alimenticia y en los indicadores fisiológicos digestivos, peso del intestino delgado, peso del hígado y peso relativo de ambas vísceras. Se comparan los comportamientos obtenidos con los reportados en la literatura, obteniéndose en algunos casos resultados similares a los del presente trabajo. Se sugiere realizar otros estudios con este producto para obtener mejores resultados tales como: emplear dosis más altas, precisar la composición del producto y analizar posibles mejoras del proceso tecnológico, como la inclusión de una etapa de rompimiento de la pared celular de levadura, previo a la hidrólisis.

Palabras clave: antibióticos promotores del crecimiento (APC), paredes celulares de levaduras (PCL), beta-glucanos, pollos de engorde, indicadores productivos y fisiológicos digestivos en pollos de engorde. Key words: promoters growing antibiotics (PGA), yeast cellular wall (YCW), beta-glucans, broiler chickens, productive and physiological indicators in broiler chickens.

Antibiótico producido a Escala de Banco, Efectos digestivos en pollos de engorde

Autores:

Dr. Raúl Piad¹;

Dr. Roberto González¹; Ing. Elda González¹;

Dr. Nadir Reyes²; Br. Hermes González².

1 Centro de Estudios Biotecnológicos-Universidad Politécnica de Nicaragua
(CEBiot-UPOLI).

2 Facultad de Ciencia Animal-Universidad Nacional Agraria
(FACA-UNA).

Introducción

En la producción animal intensiva es necesario el uso de aditivos alimentarios para mejorar la eficiencia del empleo de los alimentos y con esto incrementar los niveles productivos. Los llamados antibióticos promotores del crecimiento (APC) se han estado

usando con éxito para este propósito durante los últimos 50 años. No obstante, se ha comprobado que el empleo a gran escala de estos APC en la alimentación animal, ha inducido la formación de genes de resistencia en muchas bacterias patógenas con potencial de producir enfermedades, tanto en el hombre como en los animales. Dicha situación, ha creado en el ámbito mundial una gran necesidad de sustituir los APC, utilizados como aditivos alimentarios en la producción animal, por otros

aditivos alternativos más amigables con el medio ambiente y que no perjudiquen a la salud humana (Castanon, 2007).

Esta actividad no ha sido suficientemente estudiada en Nicaragua, hasta el momento, ya que no existe cultura ni se cuenta con estudios adecuados con respecto al empleo y al efecto de estos aditivos alternativos en la producción animal, en sustitución de los APC. Por otra parte, el elevado precio en los

mercados internacionales de estos aditivos, lo hace poco asequible y atrayente a los productores nicaragüenses.

Dentro de los aditivos alternativos para sustituir a los APC en la producción animal podemos citar a los prebióticos. Estos pueden definirse como un ingrediente alimenticio no digerible que afecta benéficamente al huésped por la estimulación selectiva del crecimiento y/o actividad de un grupo limitado de bacterias en el colon, lo que permite la mejora de la salud del huésped (Gibson y Robertfroid, 1995).

Entre los prebióticos más utilizados actualmente en la producción animal, están los derivados de pared celular de levadura (PCL), como es el caso de los mananos oligosacáridos (MOS) y los beta-glucanos. Estos productos son clasificados químicamente como polisacáridos y presentan como principales propiedades su capacidad de crear inmunoestimulación, excluir patógenos y toxinas intestinales y mejorar el estado de la microflora saludable del intestino, por lo que son considerados como adecuados promotores del crecimiento y sustitutos idóneos de los APC

ha creado en el ámbito mundial una gran necesidad de sustituir los APC, utilizados como aditivos alimentarios en la producción animal, por otros aditivos alternativos más amigables con el medio ambiente y que no perjudiquen a la salud humana (Castanon, 2007).

(Morales, 2007).

El Centro de Estudios Biotecnológicos de la UPOLI (CEBiot-UPOLI) ha realizado varias investigaciones para contribuir a la obtención de algunos de estos productos aditivos alternativos en sustitución de los APC para su empleo en la producción animal, de manera que se dé una respuesta a esta problemática. El primer producto obtenido fue un hidrolizado enzimático realizado a partir de la hidrólisis de la pared celular de la crema de cervecera, partiendo de la metodología propuesta por Pérez (2000). Este proceso fue muy eficiente a nivel de laboratorio, no obstante, se comprobó su poca factibilidad a escala industrial en las condiciones actuales de la industria biotecnológica en Nicaragua.

La situación anterior conllevó a desarrollar otros procesos basados en las hidrólisis no enzimáticas. Los mejores resultados fueron obtenidos con el método de la hidrólisis

básica comprobándose buenas características organolépticas, fácil purificación, alto grado de hidrólisis y requerimientos de menor cantidad de reactivos.

Una vez analizado este proceso a Escala de Laboratorio, se procedió a la producción a Escala de Banco de este prebiótico PCL. La evaluación de este producto se realizó mediante un ensayo de campo con pollos de engorde para validar su efecto en indicadores productivos y fisiológicos digestivos de estas aves. Para esto se realizaron contactos con la Dirección de Producción de la Universidad Nacional Agraria (DIPRO-UNA) con el objetivo de realizar dicho experimento, el cual inició el 18 de noviembre de 2010 y concluyó el 30 de diciembre de ese mismo año.

Materiales y Métodos

Se empleó un nuevo producto obtenido a partir de la hidrólisis básica de la levadura *Saccharomyces cerevisiae* contenida en crema residual de cervecería (prebiótico-PCL). Este producto fue producido a Escala de Banco y se produjo una cantidad de 1,3 kg. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con un total de 210 pollos de engorde de la estirpe Cobb-500. Los pollos fueron distribuidos en tres grupos experimentales a razón de siete 7 réplicas por tratamiento con 10 aves cada una (70 aves por cada tratamiento).

Los tratamientos consistieron en lo siguiente:

1. Grupo control.
2. Grupo con dosis de 500 mg de prebiótico PCL /kg de concentrado.
3. Grupo con dosis de 1000 mg de prebiótico/kg de concentrado.

Variables de indicadores productivos:

- Peso vivo: se realizó un pesaje individual de cada ave.

- Conversión alimenticia: se midió el consumo diario de cada una de las réplicas, se sumó el acumulado en la misma y se dividió entre el peso acumulado correspondiente.

Variables de indicadores fisiológicos:

- Peso relativo del intestino delgado: se realizó la sumatoria del peso de los intestinos delgados vacíos y se dividió entre la sumatoria del peso correspondiente a las aves sacrificadas multiplicando por cien.

- Peso relativo del hígado: se realizó la sumatoria del peso de los hígados y se dividió entre la sumatoria del peso correspondiente a las aves sacrificadas multiplicando por cien.

La densidad utilizada fue de 10 aves /m². Los cuartones de alojamiento disponían de una camada de viruta de madera. Las aves recibieron agua y alimentación a libre disposición.

Durante la primera semana se suministró calefacción con bombillas incandescentes durante 24 horas y posteriormente

se redujo el tiempo hasta que las aves sobrepasaron las 3 semanas de vida. El sistema de alimentación fue bifásico, recibiendo concentrado de desde el día primero hasta los 21 días de edad y concentrado finalizador desde los 22 días hasta los 42 días de edad.

Se aplicó una dosis de vacuna contra la enfermedad de Gumboro a los 7 días de edad y una dosis contra la enfermedad de Newcastle a los 14 días de edad (ambas vacunas fueron suministradas a través del agua de bebida). Los resultados expresados para los indicadores productivos,

corresponden a los 21, 35 y 42 días de edad de las aves y los expresados para los indicadores fisiológicos digestivos corresponden a los 42 días de edad. El análisis de varianza se efectuó mediante el procedimiento de modelo lineal general incluido en el Sistema de Análisis Estadístico (SAS, 1998) y el grado de significación entre las medias fue calculado mediante la dócima de comparación múltiple de Tukey.

Resultados y Discusión

A los 42 días de edad los mayores valores en los indicadores productivos evaluados correspondieron a la dosis de 1000 mg de prebiótico PCL/kg de concentrado los que difieren de la dosis de 500 mg y del control ($P < 0,05$).

No se encontraron diferencias significativas entre la dosis de 500 mg de prebiótico PCL/kg de concentrado (figuras 1 y

2). Para el comportamiento de los indicadores fisiológicos digestivos, los valores más altos correspondieron a la dosis de 1000 mg de prebiótico PCL/kg de concentrado la que difirió de la dosis de 500 mg y el testigo ($P < 0,05$). La dosis de 500 mg difirió a su vez del grupo testigo con valores intermedios significativos entre el testigo y la dosis de 1000 mg/kg (figura 3).

Al comparar los resultados del empleo de diferentes tipos y dosis de productos PCL disponibles en el mercado con la dosis de 1000 mg de prebiótico PCL, se observa que para el peso vivo a los 42 días los resultados son superiores (Figura 4).

Para el indicador conversión alimenticia el empleo de diferentes dosis y productos PCL muestra en algunos casos valores por debajo y en otros semejantes o iguales a los obtenidos con el empleo de la dosis de 1000 mg de prebiótico PCL (Figura 5) (Morales, 2007; Sakomura et al, 2007; Benítez et al, 2008; Rostagno et al, 2008).

Cuando se hace la comparación con diferentes tipos y dosis de productos PCL a base de glucanos purificados en el indicador peso vivo, los resultados en unos casos son superiores a los del empleo de la dosis de 1000 mg

de prebiótico PCL y en otros son similares a los alcanzados con la dosis citada (Figura 6) (Garibay, 2007; Morales, 2007; Lavielle et al, 2009). En este caso, se están comparando productos purificados de beta-glucanos con los del presente estudio que, aunque es un PCL formado básicamente por beta-glucanos, el mismo no se encuentra en estado purificado. Esta es una de las causas que puede motivar el comportamiento de las dosis consultadas y de la dosis de 1000 mg del producto prebiótico PCL empleado en este estudio.

Otra situación a considerar en las anteriores comparaciones se refiere a las condiciones experimentales en que se encontraban las aves. En la mayoría de las citas consultadas, los experimentos fueron conducidos bajo sistemas de alto confort para estos animales lo que les permite expresar mejor su potencial genético

y productivo. Esta no fue la situación del presente estudio donde las aves fueron criadas bajo un sistema semi-industrial y no obstante a esto, hubo una respuesta destacada con respecto al grupo control, en especial para la dosis de 1000 mg de prebiótico PCL.

Estudios realizados por varios autores han confirmado que el empleo de diferentes tipos de PCL contribuye a mejorar indicadores fisiológicos digestivos, entre ellos, el incremento de peso del intestino delgado y del hígado. Cuando los resultados se comparan con los del presente estudio, se comprueba que existe un incremento del peso relativo del intestino al emplear diferentes productos PCL (comerciales y beta-glucanos purificados) lo que coincide con los resultados de este trabajo, en especial, la dosis de 1000 mg de prebiótico PCL. (Pérez, 2000; Iji et al

2001; Santin et al, 2001, Zhang et al, 2005; Morales, 2007).

Los autores citados anteriormente también ratifican que para el indicador peso relativo del hígado el empleo de diferentes dosis y tipos de PCL y productos purificados de beta glucanos, incrementan el peso relativo de esta víscera. Esto coincide con los resultados de este trabajo donde se observó una respuesta en el incremento de este indicador fisiológico digestivo, en particular, para la dosis de 1000 mg de prebiótico PCL. Un factor muy ligado al empleo de los beta-glucanos en los animales es su alta capacidad inmunomoduladora.

Se ha comprobado que este tipo de respuesta , además de mejorar la capacidad de las aves para resistir el estrés y las enfermedades, se relaciona directamente con un mejor comportamiento en los indicadores productivos y fisiológicos digestivos, entre ellos, un incremento en el tamaño de las vellosidades intestinales y en el peso del hígado (Acevedo et al, 2001; a y b; Guo et al, 2003; Pedroso et al 2005; Willment, et al 2005; Zhang et al, 2005; Pedroso et al, 2006; Morales, 2007; Lavielle et al, 2009).

Todo lo anterior puede estar asociado a los resultados obtenidos

en el presente trabajo, en especial la dosis de 1000 mg de prebiótico PCL. La mejora obtenida con esta dosis, repercutió favorablemente en indicadores productivos y fisiológicos digestivos de pollos de engorde lo que hace prometedor el empleo de este producto como sustituto de los APC en las condiciones actuales de la producción avícola de Nicaragua.

Conclusiones

Los resultados obtenidos sugieren continuar otros estudios para probar el efecto de dosis superiores (1500 y 2000 mg de prebiótico PCL/kg de concentrado), en este tipo de aves; precisar más la composición del producto y analizar posibles mejoras del proceso tecnológico como puede ser la inclusión de una etapa de rompimiento de la pared celular de levadura, previa al proceso de hidrólisis básica. Este último procedimiento permitirá disponer de una mayor cantidad de beta-glucanos en el prebiótico PCL y esto pudiera estar asociado a una mejor respuesta en indicadores productivos y fisiológicos digestivos.

Figura 4. Efecto del empleo de diferentes tipos y dosis de PCL comerciales y su comparación con el prebiótico PCL en el comportamiento del peso vivo en pollos de engorde (42 días).

Figura 5. Efecto del empleo de diferentes tipos y dosis de PCL comerciales y su comparación con el prebiótico PCL en el comportamiento de la conversión alimentaria en pollos de engorde (42 días).

Figura 6. Efecto del empleo de diferentes tipos y dosis de PCL comerciales y su comparación con el prebiótico PCL en el comportamiento del peso en pollos de engorde (42 días).

Bibliografía

Acevedo, Ana; Pedroso Miriam. (2001a). β -1-3 glucano. Influencia sobre la inmunidad mediada por células. Revista Cubana de Ciencia Avícola, 25: 107-112.

Acevedo, Ana; Pedroso, Miriam. (2001b). Efecto del tratamiento con Beta 1-3 glucano particulado lineal por vía oral sobre la respuesta humoral a la vacuna de Newcastle en pollos. Revista Cubana de Ciencia Avícola, 25 101-106.

Benítez, V; Gilharry, R; Gernat, A, G; Murillo, J, G. (2008). Effect of dietary mannan oligosaccharide from Bio-Mos or Saf-Mannan on live performance of broiler chickens. Journal Applied Poultry Research. 17: 471-475.

Castanon, J.R. (2007). History of the use of antibiotic as growth promoters in European poultry feeds. Poultry Science. 86:2466-2471.

Garibay, L. (2007). Suplementación de beta-glucanos purificados en las dietas para el pollo de engorde sobre los parámetros productivos. Tesis para obtener el Título de Médico Veterinario y Zootecnista. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. Consultado 13 marzo 2011. Disponible en:

<http://www.vetzoo.umich.mx/phocadownload/Tesis/2007/Agosto/el%20uso%20de%20enzimas%20en%20la%20alimentacion%20de%20aves.pdf>

Gibson G, R, Roberfroid M.B (1995). Dietary modulation of the human colonic microbiote. Introducing the concept of prebiotics. Journal Nutrition. 125: 1401 - 1412.

Guo, Y; Ali, R, A; Qureshi, A, M. (2003). The influence of β -glucans on immune response in broiler chicks. Immunopharmacology and Immunotoxicology 25: 461-472.

Iji, P.A; Ali, A, S; Tivey, D, R. (2001). Intestinal structure and function of broiler chickens supplemented with a mannan oligosaccharide. Journal Science and Food. Agriculture. 81: 1186-1192.

Lavielle, J; Pedroso, Miriam; Soler, D, M. (2009). Dinámica del peso en pollos de ceba tratados con una formulación de β -1-3 glucano particulado lineal (β -1-3 gpl). Comunicación corta. Revista de Salud Animal. Vol. 31 No 2: 129-132.

Morales, R. (2007). Las paredes celulares de levadura de *Saccharomyces cerevisiae*: un aditivo natural capaz de mejorar la productividad y la salud del pollo de engorde. Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos. Consultado 25 julio 2011.

Disponible en: <http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/5689/rml1de1.pdf?sequence=1>

Pedroso, Miriam; Camps, Dulce, M; Lavielle, J; Correa, H; Soler, D, M. (2005). Formulación del β -1-3 glucano

particulado lineal (β -1-3 gpl): digestibilidad e impacto sobre indicadores de salud en pollos HE21EB34. Revista Electrónica de Veterinaria. REDVET Vol VI, No 9. Consultado 15 febrero 2011. Disponible en:

<http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090505.html>.

Pedroso, Miriam, Lavielle J, Soler D.M. (2006). Efecto de la suspensión de beta 1-3-glucano particulado lineal (b1-3gpl) sobre la respuesta inmune a vacunas en pollos. Revista Electrónica de Veterinaria. REDVET VOL VII, No 11. Consultado 19 abril 2011. Disponible en: <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html>.

Pérez, M. (2000). Obtención de un hidrolizado de crema de levadura de destilería y evaluación de su actividad probiótica. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Veterinarias. Universidad Agraria de La Habana. Cuba.

Rostagno, H, S; Albino, C, F; Godoi, N.J. (2008). Evaluación de los efectos de la adición de prebióticos y antibióticos en dietas formuladas con maíz normal y de baja calidad en condiciones de desafío en el período de 1 a 42 días. Lámina Técnica. Active-MOS. Consultado 25 de mayo 2011.

Disponible en: <http://www.alinatsrl.com/novedades/activemos.pdf>.

Sakomura, N,K; Barbosa, N,A; Bonato, M,A; Goldflus, F. (2007). Evaluación de Active-MOS y de otras fuentes de mananoligosacáridos (MOS) sobre el desempeño zootécnico de pollos de engorde. Consultado 12 de mayo 2011. Disponible en: <http://www.gallospedragliofarm.com/evaluaciondeactivemos.html>

Santin, E; Maiorka, A; Macari, M. (2001). Performance and intestinal mucosa development of broilers chickens fed diets containing *Saccharomyces cerevisiae* cell wall. Journal Applied Poultry Research. 10: 236-244.

Willment, J, A; Marshall, A, S, J; Reid, D, M; Williams, D, L; Wong, S; Gordon, Y, C; Brown, G, D. (2005). The human β -glucan receptor is widely expressed and functionally equivalent to murine Dectin-1 on primary cells. European Journal of Immunology. Vol. 35: 1539-1547.

Zhang, A, W; Lee, B, D; Lee, S, K; An, G, H; Song, K, B; Lee, C, H. (2005). Effects of yeast *Saccharomyces cerevisiae* cell components on growth performance, meat, quality, and ileal mucosa development of broilers chicks. Poultry Science. 84: 1015-1021.